

“MEHROBDAN CHAYON” ROMANIDAGI AYRIM LAKUNAR BIRLIKLAR

Sh. B. Baxodirova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti, O‘zbekiston

Hozirgi o‘zbek tili bilan bog‘liq tadqiqotlarning aksariyatida tahlilga tortilgan materialning manbai o‘zbek yozuvchilarining asarlaridir. Tilning holati, undagi xilma-xil hodisalar, qonun-qoidalarni tavsiflovchi darslik va boshqa o‘quv qo‘llanmalarda ham asosiy faktik material badiiy asarlardan olinadi. Ma’lumki, Abdulla Qodiriy romanlari tili o‘zbek tilining o‘ziga xos milliy xususiyatlarni aks ettirgan bo‘lib, roman matni bugungi kunda o‘zbek tili birliklaridagi o‘zgarishlar, evrilishlar, rivojlanishlarning eng xolis ko‘zgusi bo‘lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizda ilm-fan sohasida erishilgan yutuqlar asosida o‘zbek tilshunosligida badiiy asar tilini har taraflama o‘rganish hamda tavsiflash bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirildi. Badiiy so‘z ustalarining mahorati lisoniy imkoniyatdan yuqori darajada foydalanishi va o‘z imkoniyatlarini namoyon etishi bilan belgilanadi. Zero, “Biz ajdodlarimizning donishmandlik an‘analariga amal qilib, ularning g‘oyalarini teran anglagan holda, qat’iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo‘lidan bormoqdamiz”¹. Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romani juda ko‘plab adabiyotshunos olimlar, yozuvchi, tadqiqotchilar va hatto tanqidchilar, tilshunoslar tomonidan tahlil va talqin qilingan. Chunki har bir adabiyot ixlosmandi borki, ushbu asar uning e’tiboridan chetda qolib ketmaydi, albatta.

Asar tahlili avvalida, asar nomidagi *mehrob* so‘zining ta’rifini keltirib o‘tmoqchimiz. *Mehrob* bu masjid ichida uning qibla tomonidagi devorida taxmon shaklida qurilgan joy, namoz shu tomonga qarab o‘qiladi; joyning yuqori, to‘r qismi degani.

Aytib o‘tganimizdek tilshunoslikda tilning holati, undagi xilma-xil hodisalar, qonun- qoidalarni tavsiflovchi darslik va boshqa o‘quv qo‘llanmalarda ham asosiy daliliy material badiiy asarlardan olinadi. O‘zbek tilining muayyan tarixiy davrdagi holati, undagi grammatik o‘zgachaliklarni tilning hozirgi holati bilan umumiy va farqli jihatlarini ilmiy tadqiq etish maqsadi o‘zbek tilida yaratilgan ilk romanlar tilini chuqurroq tarzda tahlil qilishni taqozo etadi. “Mehrobdan chayon” romani xalq

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqi / Xalq so‘zi. – Toshkent, 2017. – № 196 (6860).

orasida juda ommalashgan, chunki asar xalqchil tilda yozilgan, ya'ni undagi grammatik vositalar ham shevaga oid so'zlar ham o'zbek tili tabiatiga mos tanlangan.

Asardagi lakunalarni tahlil qilar ekanmiz, avvalo, lacuna tushunchasiga qisqacha to'xtalib o'tsak. Lakuna fransuzcha *lakun* – “bo'shliq”, “chuqurlik”, “bo'sh joy” degan ma'nolarni anglatadi. Lakuna atamasining keng qo'llanilishi va ommalashishi XX asrning 70-yillaridan boshlangan. Ayni shu yillarda lingvokulturologiya, tarjimashunoslik, lingvomamlakatshunoslik sohalarida tillarni qiyosiy o'rganish, ularning bog'liqligi va farqlanishlarini tadqiq etishga e'tibor ancha kuchaydi. Bugungi kunda lakunani o'rganish faqat ikki tildagi farqli jihatlarni aniqlashdangina iborat emas. Til leksikasining tizimli to'ldirilishi, boyitilishi uchun ham mazkur lingvistik hodisani chuqurroq tadqiq etish lozim.

Romanda ba'zi so'zlarga o'z davri uchun shevaga oid so'z sifatida qarash mumkin. Masalan, *kashkul* so'zini olishimiz mumkin. (***Kashkul*** -darveshlar sadaqa yig'ish uchun bo'yinlariga ilib yoki qo'lda olib yuradigan qayiqsimon qovoq (yog'och) idish. Qalandarlarning xayr-sadaqa yig'adigan maxsus idishi. [7. 395-b]

“*Yo'lakda suv havlisidan chiqib kelgan bir kaniz Gulshanni ko'rishini on qo'lidagi suvlik kashkulni yerga qo'yib yugurdi.*” [2. 69-b]

“Mehrobdan chayon” romanida uchraydigan lakunalarda predmetga doir so'zlar ham uchraydi. “*Bu kungi sovuq bilan qor har kimga ham g'archliq kafshin'om qilgan, boy va beklar oyog'idagi bedona, sag'ri qala kafshlar bilan kambag'al kosiblar kiygan upika, aybaki kafshlarning o'zaro farqi qolmag'an va hatto ba'zilar oyog'idagi yog'och kafshlar ham ajoyib nag'manavozliq qilar edilar.*” [2. 91-b] Bu jumladan shuni anglashimiz mumkinki, oddiy xalq oyog'iga kiyadigan oyoq kiyim nazarda tutilyapdi. (*Upika* — buzoq terisidan tayyorlangan ko'n.) Demak, upikani faqatgina oddiy xalq-kambag'al kosiblar kiyishadi.

Predmetning belgisini bildiruvchi lakunalarga misol tariqasida quyidagi jumlaning keltirishimiz mumkin: “*Xishtko'prukka yetkanda, katta suv yonidagi hujra eshigida qo'sqi po'stunga o'ralib turg'an qorovul uning oldiga tushib salom berdi.*” [2. 91-b] Qo'sqi so'zi (juldur, juda eski) jumlada qorovulning juda eski po'stin kiyvolganini anglatadi.

“*Bu kundan meni mazox qilib boshladilar, dedi nihoyat Anvar, go'yo men sarmunshiy bo'lar emishman... Shahodat mufti savag'ich qalamini dovotka bir-ikki tiqib olg'ach, ko'zi qog'ozda ekan, javob berdi.*” [2. 40-b] Jumladan dovotka siyohdon ya'ni savag'ich qalamini solib yozadigan maxsus buyum ekani anglashiladi.

Romanda shunday so'zlar uchraydiki, uning izohini topishda gap ma'nosiga e'tibor qaratamiz: “*Nigor oyim sholpar, Ra'no atlas kiydilar.*” [2. 29-b] Nigor oyim shoyi matoli ko'ylak kiygani Ra'no esa atlas kiyganini tushunamiz. Demak, *sholpar*

forscha-yungdan to'qilgan, junli mato sifatida qabul qilishimiz mumkin. Yana shunga o'xshash misollardan quyidagi jumlaning keltirishimiz mumkin: *"Uning gavdasi bu qadar kelishkan bo'lishi ustiga, basharasi ham shunga monand tushkan, tomog'ining ostida cho'guri qovundek bo'qoq g'ovlab yotar edi."* [2. 86-b] cho'guri qovundek deb o'xshatish orqali dumaloq shaklga o'xshatilayotgani anglashiladi. Xalqimiz orasida insonlardagi holatlarni biror hayvonga o'xshatish yoki mevalarga o'xshati ta'riflash nutqimizga zeb berib kelgan. Ammo, cho'guri so'zi hozirgi kunda nutqimizda uchramaydi. Lekin, kichkina yumaloq qovun navi "obi novot" ("shakar palak" shaklida ham uchraydi) hozirgi kunda ham uchraydi. Bo'qoq esa tibbiyotda uchraydigan bo'yin qismida dumaloq bo'lib bo'rtib turadigan kasallik turlaridan biri hisoblanadi. Fe'l so'z turkumiga oid sheva so'zlaridan ham yozuvchi mahorat bilan foydalangan. *"Raqibni bu qadar jasoratda ko'rgan Xudoyorning kiprak ostlari uchib, soqol tuklari siyakindi va bir oz so'z topolmag'andek tamshanib turdi."* [2. 145-b] *Siyakindi* deb yozuvchi asar qahramoni Xudoyorxonning soqol tuklarini hayratdan, kutilmagan holatdan tik turganini, titraganini ta'riflamoqchidek va shu orqali qahramonning ichki holatini mahorat ko'rsatib bera olgan.

Holat bilan bog'liq so'zlarni ham ko'rib chiqsak: *"Anvar maxdumning mahallasiga kelib yetkanda, kishi tanimasliq darajada qorong'i tushdi va shu qatorda Anvarning ko'nglidagi qorong'iliq ham kuchaydi, yurak urishi e'tidoldan chiqib, o'g'ri kishidek atrofiga qarana boshladi."* [2. 145-b] (Har ishning o'rtasi yaxshidir, yoki: ishda e'tidol yaxshi (mual.:80). E'tidol deb yozuvchi bu jumlada Anvarning yurak urishi qo'rquv tufayli o'z me'yorida oshganini, tezlashganini nazarda tutgan. Ya'ni yozuvchining o'zi har ishda me'yor bo'lgani yaxshi deya ta'rif keltiradi.

Asarlarida insonlarning portetiga ta'rif berishda yozuvchi bir xillikdan qochadi: *"To'xta, hovv Navro'zqul! Uxlag'uchilarning ikkisi pinagini buzmadi, ammo do'konning to'rida yotgan chuvak bir yigit so'chib, boshini ko'tardi, uyquliy ko'z bilan atrofiga qarag'andan keyin, hamyoza tortdi, kerishdi, so'ngra eng chetda yotg'uchig'a ko'zi tushib, yonidag'i yigitni turtdi."* [2. 136-b] muallif bu yerda chuvak so'zi orqali yigitni ko'rinishini bir so'z bilan ta'riflamoqchi bo'lgan. Ya'ni chuvak yigit deya qahramonning ozg'in, kichkina bir yigitligiga ishora qilgan. (Chuvak I Qotmadan kelgan, oriq; kich-kina, ozg'in. Chuvak II Yozlik yengil oyoq kiyimi; shippak). [8. 548-b]

Ba'zi kiyimlar borki, faqatgina ma'lum hududlarda kiyiladi yoki xalqning qaysidir qatlamlariga xos kiyim bo'ladi: *"Sepkil va chechak dog'i bu betni muzoyaqakor qilib ko'rsatkanidek oyog'idag'i choriq, ustidagi qisqa, eski alak chopon, belidagi besh-o'n aylantirib bog'lang'an bo'z belboq, boshining uchdan bir*

qismigagina qo'nib o'lturgan tor pilta to'ppi bir husnga yana bir yuz husn qo'shib arz qilar edi." [2. 86-b] (I Choriq Qattiq xom teridan tikilgan, asosan tog'lik hududlar xalqlari orasida rasm bo'lgan oyoq kiyimi. *Nodonni siylasang, chorig'i bilan to'rga chiqar.* Maqol. II Choriq sudramoq Biri ikki bo'lmay, qech narsaga yolchimay kun kechirmoq. Yuzi choriq Yuzi shumshuk; yuzi xunuk. [8. 544-b]

Xullas, Abdulla Qodiriy asarlarini tili jihatdan o'rganish bo'yicha ma'lum ishlar qilinyapti. Biroq bu ishlar juda jiddiy tarzda, tizimli bir yo'nalishda davom ettirilishi zaruriyati bor. Umuman olganda, Abdulla Qodiriyning hayoti, ijodiy faoliyati, asarlarining adabiyotshunoslik va tilshunoslik yo'nalishlari bo'yicha chuqur va tizimli tadqiq etilishi boshlanganligi quvonarli holdir.

Shu boisdan Abdulla Qodiriy asarlarini tahlil qilish orqali asardagi shevaga xos so'zlardan foydalangan holda lakunalarni aniqlaymiz. Bu holat, bir jihatdan, shevalarning olis tarixiy davrlar nafasini so'z semantikasida saqlab kelayotgan hazina ekanligini ta'kidlasa, ikkinchi jihatdan shevalarning adabiy tilni boyituvchi ichki manba sifatidagi xususiyatini asoslaydi.

References / Adabiyotlar

1. Abdurazzoqov Eldor "Abdulla Qodiriy romanlari tilining o'ziga xos xususiyatlari", nom.diss., T., 2023 y.
2. Абдулла Қодирий. Мехробдан чаён/ Роман. –Тошкент: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. -В. 149.
3. Дунь Н.Л. Интролингвальные лакуны в лексической системе русского языка. Вісник СумДУ. Серія філологія. –С.131-141.
4. Rahmon V. "O'zbek romanchiligining shoh asarlari" ("Adabiyot, badiiyat, abadiyat", T., 2004 y.)
5. Стернин И.А. Лексическая лакунарность и понятийная безэквивалентность. - Воронеж, 1997. С. 18.
6. Xolmanova Z. Nasriyeva D. O'zbek shevalaridagi lakunar birliklar lug'ati – Toshkent: Bookmany print, 2022. – 168 b.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т2. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2007.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т4. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2007.